

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Jo'rayev Islom O'rinjon o'g'li

KAPITAL BOZORINING ROLINI OSHIRISH YO'LLARINI RIVOJLANTIRISH BORASIDA

OLIMLARNING ILMIY ISHLARI BO'YICHA ADABIYOTLAR TAHLILI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/MAY

